

ЗАДАЧА ДИРИХЛЕ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА С ПРОИЗВОДНОЙ КАПУТО

¹Иргашев Бахром Юсупханович, ²Инамова Зулхумор

¹Наманганский инженерно-строительный институт, Институт Математики

им.В.И.Романовского АН Республики Узбекистан

²Наманганский Государственный Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13894913>

Аннотация. В статье найдены достаточные условия однозначной разрешимости задачи типа Дирихле для уравнения 4-го порядка с участием дробной производной в смысле Капуто. Решение построено методом Фурье. Единственность решения показана спектральным методом.

Аннотация. Ушбу мақолада Капуто маъносидаги қаср тартибли ҳосила қатнашган 4- тартибли тенглама учун Дирихле масаласини бир қийматли ечимга эга булишининг етарли шартлари топилган. Ечим Фурье усулида қурилган. Ечим ягоналиги спектрал усул билан исботланган.

Abstract. The article finds sufficient conditions for the unique solvability of a Dirichlet-type problem for a fourth-order equation involving a fractional derivative in the sense of Caputo. The solution is constructed by the Fourier method. The uniqueness of the solution is shown by the spectral method.

Ключевые слова. Уравнение, четвертый порядок, дробная производная Капуто, задача Дирихле, спектральная задача, существование, единственность.

Калим сўзлар. Тенглама, туртинчи тартиб, Капуто маъносидаги қаср тартибли ҳосила, Дирихле масаласи, спектрал масала, мавжудлик, ягоналик.

Key words. Equation, fourth order, Caputo fractional derivative, Dirichlet problem, spectral problem, existence, uniqueness.

Задача D. В области $\Omega = \{(x, y) : 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$ найти функцию $u(x, y)$ с условиями:

$${}_C D_{0x}^\alpha u(x, y) + \frac{\partial^4 u(x, y)}{\partial^4 y} = 0, \quad (1)$$

$$\begin{aligned} 1 < \alpha < 2, u_{yyyy}, {}_C D_{0x}^\alpha u \in C(\Omega), u_{yyy}(x, y) \in C(\bar{\Omega}), \\ a_0 u(x, 0) + a_1 u_y(x, 0) + a_2 u_{yy}(x, 0) + a_3 u_{yyy}(x, 0) &= 0, \\ b_0 u(x, 0) + b_1 u_y(x, 0) + b_2 u_{yy}(x, 0) + b_3 u_{yyy}(x, 0) &= 0, \\ c_0 u(x, 1) + c_1 u_y(x, 1) + c_2 u_{yy}(x, 1) + c_3 u_{yyy}(x, 1) &= 0, \\ d_0 u(x, 1) + d_1 u_y(x, 1) + d_2 u_{yy}(x, 1) + d_3 u_{yyy}(y, 1) &= 0, \\ u(0, y) = \varphi_0(y), u(1, y) = \varphi_1(y), \end{aligned} \quad (2)$$

$${}_C D_{0x}^\alpha u(x, y) = \frac{1}{\Gamma(2-\alpha)} \int_0^x \frac{\partial^2 u(t, y)}{\partial t^2} (x-t)^{\alpha-1} dt$$

производная в смысле Капуто,

$$\text{rang} \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 \\ b_0 & b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix} = \text{rang} \begin{pmatrix} c_0 & c_1 & c_2 & c_3 \\ d_0 & d_1 & d_2 & d_3 \end{pmatrix} = 2, a_j, b_j, c_j, d_j \in R, j = 0, 1, 2, 3,$$

функции $\varphi_0(y), \varphi_1(y)$ достаточно гладкие.

Дифференциальные уравнения в частных производных дробного порядка лежат в основе математического моделирования различных физических процессов и явлений окружающей среды, имеющих фрактальную природу [1]. Также следует отметить, что операторы дробного интегро-дифференцирования широко применяются в математических моделях в физике [2]-[4], в финансах [5] и в других областях. В связи с этим актуально исследование краевых задач для уравнений с дробными производными как в практическом, так и «чисто» теоретическом плане.

Будем строить решение задачи в виде следующего ряда:

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) Y_n(y), \quad (4)$$

где (с учетом (1)-(3)) функции $Y_n(y)$ – собственные функции задачи

$$\begin{cases} Y_n^{(4)}(y) = \lambda_n Y_n(y), \\ a_0 Y_n(0) + a_1 Y_n'(0) + a_2 Y_n''(0) + a_3 Y_n'''(0) = 0, \\ b_0 Y_n(0) + b_1 Y_n'(0) + b_2 Y_n''(0) + b_3 Y_n'''(0) = 0, \\ c_0 Y_n(1) + c_1 Y_n'(1) + c_2 Y_n''(1) + c_3 Y_n'''(1) = 0, \\ d_0 Y_n(1) + d_1 Y_n'(1) + d_2 Y_n''(1) + d_3 Y_n'''(1) = 0, \end{cases} \quad (5)$$

а функции $X_n(y)$ – решения задач:

$$\begin{cases} {}_C D_{0x}^\alpha X_n(x) = -\lambda_n X_n(x), \\ X_n(0) = \varphi_{0n} = \int_0^1 \varphi_0(y) Y_n(y) dy, \\ X_n(1) = \varphi_{1n} = \int_0^1 \varphi_1(y) Y_n(y) dy. \end{cases} \quad (6)$$

Справедлива следующая лемма.

Лемма 1. Если выполнены следующие условия:

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_3 \\ b_0 & b_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} c_0 & c_3 \\ d_0 & d_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} c_1 & c_2 \\ d_1 & d_2 \end{vmatrix},$$

то задача (5) будет самосопряженной.

Доказательство. Рассмотрим следующий линейный дифференциальный оператор

$$L(Y) = \frac{d^4}{dy^4} Y,$$

с областью определения A

$$A(L) = \left(Y : Y^{(4)}(y) \in C(0,1), Y^{(3)}(y) \in C[0,1] \right) \cap (2).$$

Пусть $Y(y), Z(y) \in A(L)$ и $\Delta = \begin{vmatrix} a_0 & a_1 \\ b_0 & b_1 \end{vmatrix} \neq 0$, (остальные случаи рассматриваются аналогично). Имеем

$$\int_0^1 Y^{(4)}(y)Z(y)dy = Y'''Z|_{y=0}^{y=1} - Y''Z'|_{y=0}^{y=1} + Y'Z''|_{y=0}^{y=1} - YZ'''|_{y=0}^{y=1} + \int_0^1 Y(y)Z^{(4)}(y)dy.$$

Найдем условия обнуления вне интегрального выражения. В точке $y=0$ получим выражение (условия в точке $y=1$ будут идентичны)

$$B = Y'''(0)Z(0) - Y''(0)Z'(0) + Y'(0)Z''(0) - Y(0)Z'''(0).$$

Из условия (2) имеем

$$\begin{cases} a_0Y(0) + a_1Y'(0) + a_2Y''(0) + a_3Y'''(0) = 0, \\ b_0Y(0) + b_1Y'(0) + b_2Y''(0) + b_3Y'''(0) = 0, \\ a_0Z(0) + a_1Z'(0) + a_2Z''(0) + a_3Z'''(0) = 0, \\ b_0Z(0) + b_1Z'(0) + b_2Z''(0) + b_3Z'''(0) = 0, \end{cases}$$

отсюда

$$Y(0) = \frac{\begin{vmatrix} f_0^1 & a_1 \\ f_1^1 & b_1 \end{vmatrix}}{\Delta}, Y'(0) = \frac{\begin{vmatrix} a_0 & f_0^1 \\ b_0 & f_1^1 \end{vmatrix}}{\Delta}, Z(0) = \frac{\begin{vmatrix} f_0^2 & a_1 \\ f_1^2 & b_1 \end{vmatrix}}{\Delta}, Z'(0) = \frac{\begin{vmatrix} a_0 & f_0^2 \\ b_0 & f_1^2 \end{vmatrix}}{\Delta},$$

где

$$\begin{aligned} -f_0^1 &= a_2Y''(0) + a_3Y'''(0), & -f_0^2 &= a_2Z''(0) + a_3Z'''(0), \\ -f_1^1 &= b_2Y''(0) + b_3Y'''(0), & -f_1^2 &= b_2Z''(0) + b_3Z'''(0). \end{aligned}$$

Учитывая это, получим

$$\begin{aligned} B &= Y'''(0) \begin{vmatrix} f_0^2 & a_1 \\ f_1^2 & b_1 \end{vmatrix} - Y''(0) \begin{vmatrix} a_0 & f_0^2 \\ b_0 & f_1^2 \end{vmatrix} + Z''(0) \begin{vmatrix} a_0 & f_0^1 \\ b_0 & f_1^1 \end{vmatrix} - Z'''(0) \begin{vmatrix} f_0^1 & a_1 \\ f_1^1 & b_1 \end{vmatrix} = \\ &= \begin{vmatrix} f_0^2 & a_0Y''(0) + a_1Y'''(0) \\ f_1^2 & b_0Y''(0) + b_1Y'''(0) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_0Z''(0) + a_1Z'''(0) & f_0^1 \\ b_0Z''(0) + b_1Z'''(0) & f_1^1 \end{vmatrix} = \\ &= \left(\begin{vmatrix} a_0 & a_3 \\ b_0 & b_3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right) (Z''(0)Y'''(0) - Z'''(0)Y''(0)) = 0. \end{aligned}$$

Лемма доказана.

Далее будем полагать, что $0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n \leq \dots$. Тогда задача на собственные значения (5) эквивалентно редуцируются к интегральному уравнению вида

$$Y_n(y) = \lambda_n \int_0^1 Y_n(y)G(y, \xi)d\xi,$$

где $G(y, \xi)$ – функция Грина. Справедливо неравенство Бесселя

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{Y_n(y)}{\lambda_n} \right)^2 \leq \int_0^1 G^2(y, \xi) d\xi < \infty.$$

Найдем условия, при которых некоторую функцию $\varphi(y)$ можно разложить в ряд по собственным функциям задачи (5). Справедлива следующая теорема.

Теорема 1. Пусть функция $\varphi(y)$ удовлетворяет следующим условиям: $\varphi(x) \in A(L)$; $L(\varphi) \in L_2[0,1]$, тогда ее можно разложить в равномерно и абсолютно сходящийся ряд Фурье по собственным функциям задачи (5).

Далее исследуется задача (6). Доказывается следующая теорема.

Теорема 2. Пусть выполнены следующие условия:

- 1). Верна лемма 1;
- 2). $E_{\alpha,2}(-\lambda_n) \neq 0, n = 1, 2, \dots$;
- 3). $\varphi_i(x), L(\varphi_i) \in A(L), i = 0, 1$;
- 4). $L(\varphi_i) \in L_2, i = 0, 1$,

тогда ряд (4) будет единственным решением поставленной задачи D.

Здесь

$$E_{\alpha,\beta}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{\Gamma(\alpha n + \beta)}; \alpha, \beta, z \in C, \operatorname{Re} \alpha > 0$$

- есть функция Миттаг-Леффлера.

ЛИТЕРАТУРА

1. А. М.Нахушев. Дробное исчисление и его применение. М., Физматлит,2003, с. 272.
2. R. Hilfer. Applications of Fractional Calculus in Physics. World Scientific. 2000.
3. F. Mainardi. Fractional Calculus and Waves in Linear Viscoelasticity An Introduction to Mathematical Models. Imperial College Press. 2010.
4. 4.R. Metzler, J. Klafter. The random walk's guide to anomalous diffusion: a fractional dynamics approach. Phys. Rep. 339. No. 1.p. 1–77. 2000.
5. T. Machado, A. Lopes. Relative fractional dynamics of stock markets. Nonlinear dynamics. 86 (3).p.1613–1619. 2016.